

“ALPOMISH” DOSTONING O‘ZBEK VA XORIJ OLIMLARI TOMONIDAN O‘RGANILISHI VA VARIANTLARI

Baxramova Maxliyo A'zam qizi

**Alisher Navoiy nomidagi o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
Folklorshunoslik va dialektologiya mutaxassisligi I bosqich magistranti
mahliyosadullayeva126@gmail.com**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6627507>

Annotatsiya. Maqolada “Alpomish” dostonining mustaqillikkacha va mustaqillikdan so‘ng o‘zbek va xorij, xususan, rus olimlari tomonidan qay darajada o‘rganilganligi, ularning doston haqida aytgan fikrlari o‘z aksini topgan. Shu bilan birga “Alpomish” dostonining variant va versiyalariga ham to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. “Alpomish” dostoni, Akademik To‘ra Mirzayev, dostonchilik maktablari, epos, antik davr va o‘rta asrlarning klassik epopeyalari, xalq dostonlari, folklor, qahramonlik dostoni..

O‘zbek xalqining boy ma‘daniy tarixini avlodlardan avlodlarga og‘zaki shaklda yetqazib kelayotgan folklor namunalaridan eng keng tarqalgani dostonlardir. Akademik To‘ra Mirzayev o‘zbek eposi haqida gapirar ekan, uni antik davr va o‘rta asrlarning klassik epopeyalari – “Iliada” va “Odisseya”, “Roland haqida qo‘shiq” va “Nibelunglar haqida qo‘shiq”, “Mahabxarata” va “Ramayana”, “Igor jangnomasi” va “Shohnoma”, “Manas” va “Jangar” kabi shoh asarlar bilan

bellasha oladigan va ular bilan teng turgan hayratomuz bir ijod ekanligini ta‘kidlaydi. Bu ulkan ma‘naviy va madaniy boylik – xalq ommasining keng qatlamlari orasida baxshilik san‘ati an‘anasining davom etayotganligini buan‘anani yanada boyitib va rivojlantirib kelayotgan yetakchi xalq shoirlarni ham, ular kuylab kelgan ming-ming satrlarni o‘z ichiga olgan yuzlab dostonlar ham XX asrdan boshlab qog‘ozga tushirila boshlandi va fanga ma‘lum bo‘la boshladi.

O‘zbekiston hududida ham ijro usuli, hudud, ustoz-shogirdlik va boshqa xususiyatlarga ko‘ra farqlanib turadigan bir qator dostonchilik maktablari – baxshilik san‘atining ajoyib markazlari mavjud. Bu maktablar Qo‘rg‘on, Bulung‘ur, Nurota, Shahrisabz, Narpay, Sherobod, Qamay, Piskent kabi yetakchi baxshilar yetishib chiqqan joylar nomlari bilan ataladi. Ushbu atamalar nihoyatda shartli bo‘lib, yetakchi baxshilar yetishib chiqqan joylar nomlari bilangina bog‘liqdir. Ushbu maktablarning hozirgi kunda ham davom etib kelayotgan namunalaridan biri Janubiy O‘zbekistonda joylashgan Sherobod dostonchilik maktabi hisoblanadi. Dostonchilik maktablarida eng ko‘p

kuylangan doston sifatida “Alpomish” dostoni aytishimiz mumkin. Folklorshunoslikning o’rganilishida ham dostonlardan birinchi bo’lib “Alpomish” dostoni yozib olingan va o’rganilgan. Doston haqidagi dastlabki yozma ma’lumotlar rus sharqshunosi E.F.Kall tomonidan o’z kundaligida berilgan. To’ra Mirzayevning ma’lumot berishicha, E.F.Kall o’z kundaligida 1890-yilning oktabrida Termiz yaqinidagi Solihobod qishlog’ida o’zbek qo’ng’irot urug’ining ayinli aymog’iga mansub Omonnazardan doston tinglaganini, u uch soat to’xtovsiz kuylaganini yozadi. Lekin u qaysi dostonni kuylaganini aniq yozmaydi. Ammo kundalikda dostonga aloqador ayrim rivoyatlar uchraydi1 [Мирзаев Т. «Алпомиш» достонининг ўзбек вариантлари. – Тошкент: Фан, 1968. Б-6]. Bu ma’lumotlarni sinchiklab o’rganagan Hodi Zarif E.F.Kallning Omonnazar baxshidan tinglagan dostoni “Alpomish” ekanini aniqlaydi2 [К изучению узбекского народново эпоса. Ҳ.Т.Зарифов, Сб. «Вопросы изучения эпоса народов СССР». М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 101].

“Alpomish” dostonning dastlabki yozma namunalari qoraqalpoq va qozoqlarda XIX asr oxiri va XX asr boshlarida boshlangan. Ammo o’zbek variantlari XX asr boshlarida yozib olinib boshlandi. To’ra Mirzayevning ma’lumot berishicha dastlab, G’ozi Olim Yunusov Turkiston Maorif Komissariati Davlat ilmiy kengashining O’zbek bilim komissiyasi a’zosi sifatida 1922-yilning yozida o’zbek shevalari va etnografiyasini o’rganish jarayonida viloyatlarga yuboriladi3 [Мирзаев. Т. “Алпомиш” достонининг ўзбек вариантлари.. ФАН, 1968. Б-7.] Olim ish jarayonida bir qancha folklor namunalarini yozib oladi. Jumladan, Sirdaryoda Hamroqul baxshidan, Samarqandda Fozil Yo’ldosh o’g’lidan “Alpomish” dostonini yozib oladi va undan ayrim parchalarni kichik muqaddima bilan “Bilim o’chog’i” jurnalida nashr qiladi. Olim bu variantni qozoq va qoraqalpoq versiyalaridan ko’ra to’liqroq va badiiy jihatdan mukammalligi bilan ajralib turishini ta’kidlaydi.4 [O’sha asar, o’sha joyda]. Olim jurnalda dostonni to’liq nashr ettirmagan. Ammo shu bilan ilmiy jamoatchilikning diqqatini o’zbek xalq dostonlarini o’rganishga qaratishni o’z oldiga maqsad qilgan. Tilshunos G’ozi Olim Yunusdan so’ng, “Alpomish” dostonini o’rganish jadal sur’atda tezlashdi. 1928-yilda Hodi Zarif rahbarligida Fozil shoirdan ikkinchi variant yozib olindi va to’liq holda ilm ahliga taqdim etildi. 1926-yildan boshlab respublikaning turli hududlaridan “Alpomish” dostonining to’liq variantlari yozib olinib boshlandi. Jumladan, Samarqanddan Po’lkan shoir va Ergash Jumanbulbul o’g’li, Fozil Yo’ldosh o’g’li, Toshkentdan Berdi baxshi, Tojikistondan Mavlon Pirmat o’g’li, 30-yillarda Farg’onadan Bo’ri baxshi, Buxorodan Saidmurod Panoh o’g’lidan doston variantlari yozib olindi. “Alpomish” dostonini ilmiy asosda o’rganish va nashr etish 30-yillarning

oxirlaridan boshlandi. Dastlabki tashabbuskorlar Hodi Zarif va Hamid Olimjonlar bo'lishdi. Hodi Zarif Fozil Yo'ldosh o'g'li variantining birinchi qismini ayrim qisqartirishlar bilan "O'zbek adabiyoti xrestomatiyasi"da nashr etdi⁵ [Ўзбек фолклори, тузувчи Ҳоди Зариф, Тошкент.: Ўқувпедавнашр, 1939, 80-128-бетлар]. Hamid Olimjon esa dostonni ba'zi kichik qisqartirishlar bilan to'liq asar sifatida nashrga tayyorladi va katta so'zboshi bilan nashrdan chiqardi⁶ [Алпомиш. Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Нашрга тайёрловчи Ҳамид Олимжон. Масъул муҳаррир С.Хусайн ва Ҳоди Зариф. Тошкент.: Ўздавнашр, 1939.]. Hamid Olimjon, Hodi Zarif, A.Sobirov, Fattoh Sattorov kabi olimlar "Alpomish" dostoni haqida bir qator maqolalar yozdi, darsliklarida doston haqidagi tavsifiy xarakterlarini bayon qildi. Hamid Olimjon dostonning xarakterini baholab, "Bu – qahramonlik dostoni, katta eposdir", – deya ta'kidlaydi⁷ [O'sha asar, 16-bet]. "Alpomish" dostonining Janubiy O'zbekiston variantlari yozib olinishi XX asrning 40-yillarga to'g'ri keladi. 1945-yilda Q.Z.Muhammedov va Hodi Zaripovlar Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Chig'atoy qishlog'ida Mardonaqul Avliyoqul o'g'lidan dostonning yangi variantini yozib oldilar. "Alpomish" dostonining o'rganilishi va nashr etilishida eng katta yutuq uning rus tiliga tarjima qilinishi bo'ldi. Hamid Olimjon nashri rus tilidagi tarjimaga asos qilib olindi. Dastlab 1943-1944-yillarda ayrim boblar va keyinchalik 1949-yilda to'laligicha tarjima qilindi va bosilib chiqdi⁸ [Алпамийш, Узбекский эпос по варианту Фазила Юлдаша, перевод Л.Пеньковского, Ташкент, Гориздат УзССР, 1949.]. Dostonning rus tiliga tarjima qilinishi bilan qimmatli ilmiy tekshirishlar yuzaga kela boshladi. Bu jihatdan V.M.Jirmunskiyning doston haqidagi fikrlari diqqatga sazovordir. Olim o'z maqolalarida "Alpomish" dostonining yaratilish davri va muhiti to'g'risida o'z mulohazalarini bayon qildi. Uning Hodi Zarif bilan birgalikda yozgan "O'zbek xalq qahramonlik eposi" kitobida doston haqidagi qarashlarini bayon etdi. Ular Fozil Yo'ldosh variantidan tashqari Berdi baxshi va Bekmurod Jo'raboy o'g'li variantlaridagi asosiy farqlarni ham qayd etishadi. O'zbek "Alpomish"ini qoraqalpoq va qozoq versiyalariga, shuningdek, jahon adabiyotining eng yaxshi namunalariga qiyos qiladi.

1954-yilning iyun oyida Moskvada rus xalqlari eposini o'rganish masalalariga bag'ishlab kengash o'tkaziladi. Kengashda Hodi Zarif, A.Borovkov, O.Valitova, M.Afzalov va boshqalar "Alpomish" dostonining xalqchilligini belgilashda hamma versiya va variantlarni o'rganish kerakligini ta'kidlaydilar. Shu munosabat bilan dostonning yangi variantlarini yozib olish jadallashadi. Bu davrda doston variantlari asosan Janubiy O'zbekiston hududidan yozib olinadi. Jumladan, Z.Husainova Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Qaynarbuloq

qishlog'ida Abdulla Nurali o'g'lidan, Muzayyana Alaviya va Z.Husainova Kitob tumani Shotiri qishlog'ida Hamro Ergash o'g'lidan, M.Afzalov Shahrisabz shahrida Zohir Qo'chqorovdan, O.Sobirov Dehqonobod tumani Qorashina qishlog'ida Umir Safarovdan "Alpomish" dostonining variantlarini yozib oldilar. "Alpomish" dostoni variantlari ko'paygach, dostonni ilmiy asosda chuqurroq o'rganish jiddiylashdi, xalqaro kengashlar tashkil qilinib, doston haqida muhokamalar olib borildi, turli maqolalar chop etildi. Jumladan, N.Shukurov, T.Mirzayev, X.Doniyorovlarning 1956-yil "Sharq yulduzi"da e'lon qilgan maqolasida doston talqini haqidagi fikrlarini bayon etadi. "Bu doston badiiy-tasviriy vositalarining eng yaxshi namunalariga, she'riy vaznimizning turli-tuman yengil va ravon formalariga, xalq yumori va aforizmlariga, maqol va iboralariga go'yo bir ensiklopediyadir"⁹ [Шукуров.Н.Мирзаев.С. Дониёров. Х. "Алпомиш" дostonи ҳақида, "Шарқ юлдузи" 2-сон, Тошкент, 1956, 99-бет].

Dostonni XII-XIV asrlarda "qipchoq-turkiy" xalqlari orasida Dashti Qipchoqda paydo bo'lgan va tarqalgan, deb qaraydi. Jirmunskiy esa XVI asrda ko'chmanchi o'zbeklar Alpomish haqidagi rivoyatni Janubiy O'zbekistonga olib keladilar va u yerda – Boysun bekligida qadimiy bahodirlik qo'shig'i yoki ertagi asosida qahramonlik eposi "Alpomish" (qo'ng'iroq versiyasi) yaratilgan hamda bu yerdan o'zbek, qoraqalpoq va qozoqlar o'rtasida keng tarqalgan, degan fikrni ilgari suradi. Hodi Zarif esa qator dalillar asosida "Alpomish" dostoni patriarxal-urug'chilik munosabatlari yemirila boshlagan bir sharoitda mo'g'ullar istilosidan avval Sirdaryo va Orolbo'yi atrofida yashagan chorvador qo'ng'iroq qabilasi ichida yaratilgan, degan fikrni ilgari suradi¹⁰ [Х.Зарифов, Основные мотивы эпоса "Алпамыш", 6 – 14-бетлар]. Bundan tashqari H.Sulaymonov, M.Shayxzoda, M.Bogdanova, L.Penkovskiy, O.Balitova, I.Puxov, N.Smirnova, I.Sag'itov, A.Kiriyev, va boshqalar "Alpomish" dostoni haqida qimmatli fikrlar bildirdilar. Keyinchalik yana turli hududlardan "Alpomish" dostonining yangi variantlari yozib olindi. Jumladan, Janubiy O'zbekiston hududidan Muhammadrahimxo'ja Muhammadsodiq o'g'li varianti (Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani, Jaloyir qishlog'i, yozib oluvchi M.Afzalov), Tosh Chorshanba varianti (Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani) yozib olinadi. Mustaqillik yillariga kelib doston aytish va yozib olish ishlari yanada rivolandi. Jumladan, Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida yashovchi O'zbekiston xalq baxshisi Abdunazar Poyonov varianti 2013-yilning fevral-may oylarida Toshkent shahrida Jabbor Eshonqulov tomonidan yozib olingan. Yuqoridagi fikrlardan jamlab, Janubiy O'zbekistonda turli yillarda yozib olingan "Alpomish" dostoni variantlarini sanab chiqamiz:

1. Mardonaqul Avliyoqul o'g'li varianti (inv. № 920, 992 / Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Chig'atoy qishlog'ida, yozib oluvchi Q.Z.Muhammedov va H.Zarifovlar);
2. Abdulla Nurali o'g'li varianti (inv. № 1217 / Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Qaynarbuloq qishlog'ida, yozib oluvchi Z.Husainova);
3. Hamro Ergash o'g'li varianti (inv. № 1219 / Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Shotiri qishlog'ida, yozib oluvchi M.Alaviya va Z.Husainova);
4. Zohir Qo'chqorov varianti (inv. № 1220 /Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahrida, yozib oluvchi M.Afzalov);
5. Umir Safarov varianti (inv. № 1254 / Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Qorashina qishlog'ida, yozib oluvchi O.Sobirov);
6. Muhammadrahimxo'ja Muhammadsodiq o'g'li varianti (inv. № 1264 / Surxondaryo vil., Jarqo'rg'on tumani, Jaloyir qishlog'i, yozib oluvchi M.Afzalov);
7. Tosh Chorshanba varianti (Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani)
8. Abdunazar Poyonov varianti (Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida yashaydi, doston Toshkentda Jabbor Eshonqul tomonidan yozib olingan).

Ko'ryapsizki, "Alpomish" dostonining birgina Janubiy O'zbekiston hududida sakkizta variantini sanab o'tdik. Bu sonlar nisbiydir. Negaki, biz imkoniyatimiz yetganicha yozib olingan dostonlarni aniqladik. Dostonning yana boshqa yozib olinmagan yangi variantlari ham talaygina.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алпомиш. Айтувчи Фозил Йўлдош ўғли. Нашрга тайёрловчи Ҳамид Олимжон. Масъул муҳаррир С.Хусайн ва Ҳоди Зариф. Тошкент.: Ўздавнашр, 1939.
2. Алпамийш, Узбекский эпос по варианту Фазила Юлдаша, перевод Л.Пеньковского, Ташкент, Гориздат УзССР, 1949.
3. К изучению узбекского народново эпоса. Ҳ.Т.Зарифов, Сб. «Вопросы изучения эпоса Ҳ.Т.Зарифов, Сб. «Вопросы изучения эпоса народов СССР». М., Изд-во АН СССР, 1958, стр. 101
4. Мирзаев Т. «Алпомиш» достонининг ўзбек вариантлари. – Тошкент: Фан, 1968. Б-6.
5. Мирзаев. Т. "Алпомиш" достонининг ўзбек вариантлари.. ФАН, 1968. Б-7.
6. Ҳ.Зарифов, Основные мотивы эпоса "Алпамийш", 6 – 14-бетлар

7. Ўзбек фолклори, тузувчи Ҳоди Зариф, Тошкент.: Ўқувпеддавнашр, 1939, 80-128-бетлар
8. Шукуров.Н.Мирзаев.С. Дониёров. Х. “Алпомиш” достони ҳақида, “Шарқ юлдузи” 2-сон, Тошкент, 1956, 99-бет